

F O L I A S

PARA CANTAR Á LAS DAMAS, DANDOLES
noticia de los amores sus Enamorados, con todo lo
demas que verá el curioso Letor.

Escuchad Deydad querida,
si acaso no te molesto,
oirás del corazon mio
las ansias, y los tormentos.

Aquí he venido à cantar,
y á explicarte mi dolor,
porque te duelas de mi,
y cese tanto rigor.

Desde aquella vez primera,
que en tu presencia me ví,
el corazon, vida, y alma
à tu obediencia rendí.

Pero si yo me rendí,
no es fuerza mi lealtad;
pues solò con tu hermosura
arrastras mi voluntad.

Mas no es mucho que me arrastre
lo hermoso de tu beldad,
si de Cupido has tomado
las flechas para matar.

Esto no puedo negarlo,
testigo es mi corazon,
que aquí lo tienes herido
con saetas de tu amor.

Tu amor me tiene rendido,
y no puedo sosegar,
el suspirar me da alivio,
mas no puedo suspirar.

Suspiros, porque quereys
salir del corazon triste,
si sabeis que à donde vays,
para jamas os reciben?

Due-

Duelete , Señora mia,
de este humilde corazon,
pues que de noche y de dia,
idolatrando está en vos.

No determino el pintar
lo hermoso de tu belleza,
porque será deslucir
lo heróyco de tu grandeza.

Señora es tanto mi amor,
que de fuerzas desvalido,
llorando solo descanso,
pidiendo à tu amor auxilio.

Y esto es, porque estoy llorando
de mi agravio recibido,
de ver , que à quien quiero mas,
mucho mas me ha aborrecido.

Que en este mundo tirano,
se paga una voluntad,
tan solo con el desden,
y con no tener piedad.

Mas yo espero en ti, Señora,
me tienes de hacer favor
de pagar mi voluntad,
y fineza de mi amor.

Pero si yá no te mueve
mi pena , ni mi desdicha,
acabame de matar,
para que pierda mi vida.

Se acabará mi querer,
se acabará mi llorar,
se acabará mi tormento;
y todo se acabará.

Mal haya este pecho tirano,
que tanto ha idolatrado,

mientras mas enternecido,
ha sido mas castigado.

Pero que tengo de hacer
si tanto el amor me aprieta,
sino , aunque me aborrescays,
adorar vuestra belleza ?

Porque aunque pierda la vida,
el corazon , y mi aliento
me arrojaré à los peligros,
por alcanzar yo tu cielo.

En lo hermoso de tu cielo
mis potencias se recrean,
se regala mi alvedrio,
y mantiene mi firmeza.

Eres el norte precioso,
donde el baxel de mi pecho
valido de tu luz bella,
tomará seguro puerto.

Eres la palma gallarda,
y hermosisimo laurel,
eres azucena blanca,
y hermosisimo clavel.

Eres mosqueta olorosa,
eres el fresco jazmin,
eres la rosa fragante,
y la floresta de Abril.

Eres norte guarnecido,
adonde encierras amores,
y tu tienes el manejo
para aliviar mis pasiones.

Mira que mi amor se queja,
Señora , de tus rigores:
dame luz , para que salga
mi vida de esas prisiones.

Mu-

Mucho siente la prision
aquel que ha sido leal,
que le paguen el cariño
con una grande impiedad.

Señora, con tu favor
pagame mi voluntad,
mira, que si es al contrario,
el mundo te culpará.

Me quejaré de tu cielo,
dandole dos mil querellas,
à los montes, y à los campos,
à los prados, y á las selvas.

A las plantas, y á las aves,
à los Signos, y Planetas,
y todos te culparán,
porque no tienes clemencia.

Mal haya quien quiere bien,
y quien pone su aficion
en quien no le corresponde
á un ardimiento de amor.

No me despido, Señora,
de tu hermosura, y belleza;
para morir, ó vivir
solo aguardo tu respuesta.

A Dios, dueño de mi vida,
à Dios, hechizo del alma,
à Dios, norte de mi amor,
à Dios, mar de mi esperanza.

No te puedo escribir mas,
porque se me abrasa el pecho
en los ardientes volcanes
del fuego de mis recelos,

SATIRA

GRACIOSA, Y ENTRETENIDA.

Que trate yo à mi muger
conforme á mi estado, y ser,
y la quiera como á mi;
bueno; eso si, si, si.

Mas porque mucho la quiera;
se muestre muy bachillera,
y mande mas que no yo;
palo; eso no, no, no.

Que yo su esclavo me llame,
y como á esposa la ame,

pues para tal la escogí;
que me place; aqueso si, si, si.

Pero que salga galana,
oy bien, y mejor mañana,
con ropa que otro le dió;
malo; eso no, no, no.

Que se vaya á la comedia,
y que yo pague por ella,
y se siente junto á mi;
bueno; eso si, si, si.

Pero

306
Pero yo por ella honrado,
me busque, y me dé su lado
el que jamas me lo dió;
puñaladas; eso no, no, no.

Que vaya á ver á mi Madre
á la casa de mi Padre,
y que se esté quieta allí;
bueno; eso si, si, si.

Mas que salga con meneos,
sin saber en sus paseos
si con alguien platicó;
latigazo; eso no, no, no.

Y que estando á la mesa,
sea amiga, ó corteza,
coma lo que yo comí;
buen provecho; eso si, si, si.

Mas que todo el año quiera
comer cabrito, y ternera,
y que tenga el nombre yo;
cuerno; esto no, no, no,

Que la calze el Zapatero,
y que se lleve el dinero
que para el caso le dí;
bueno; eso si, si, si.

Pero que guarde la pella,
y que se trate con ella,
porque el diablo sopló;
lasnazos; eso no, no, no.

Que las mas Pascuas del año,
aunque á mi bolsa haga daño,
quiera cazuela mongí;
bueno; eso si, si, si.

Mas que se haga zorrита,
y con lo que á mi me quita,
trague mas que gano yo,
valadre; eso no, no, no.

Que pruebe el Sastre el justillo
por defuera del tontillo,
sin tocar al puleví;
bueno; eso si, si, si.

Mas que venga por ventura
el Sastron, y su figura,
y me haga un que sé yo;
trabucazo; eso no, no, no.

Mira bien la satirilla,
no dejen tener calzones,
darles buenos cosecorrones,
quebrarles una costilla.

Barcelona: En la Imprenta de los Herederos de Juan Jolis,
en la calle de Cottoners.